

VERSIÓN PRE-PRINT EN ESPAÑOL.

Creación de mapas onomásticos de redes sociales de libros utilizando sus índices. Estudio de caso: El Infinito en un Junco

Creating Onomastic Social Network Maps of Books Using Their Indexes. Case Study: 'Papyrus: The Invention of Books in the Ancient World'.

Rafael Repiso

Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias de la Comunicación, España
Universidad Panamericana. Escuela de Comunicación Ciudad de México 03920, México
<https://orcid.org/0000-0002-2803-7505>

Erik M. Ortiz-Díaz

Universidad Panamericana. Biblioteca. Zapopan, Jalisco, 45010, México.
<https://orcid.org/0000-0001-8312-0136>

Humberto Martínez-Camacho

Universidad Panamericana. Biblioteca. Zapopan, Jalisco, 45010, México.
<https://orcid.org/0000-0001-5430-0648>

Jorge A. Peña-Landeros

Universidad Panamericana. Biblioteca. Zapopan, Jalisco, 45010, México.
<https://orcid.org/0000-0003-0229-7576>

Este artículo es una versión preprint en español, por lo que no incorpora los cambios finales, el enlace del artículo final es:

Repiso, Rafael; Ortiz-Diaz, Erik; Martínez-Camacho, Humberto; Peña-Landeros, J. (2025). Creating Onomastic Social Network Maps of Books Using Their Indexes. Case Study: 'Papyrus: The Invention of Books in the Ancient World'. *Learned Publishing*. (First Online). <https://doi.org/10.1002/leap.2029>

Resumen

El presente trabajo propone una metodología para generar redes sociales utilizando los índices temáticos y onomásticos de libros, facilitando el análisis de contenido en obras monográficas. A diferencia de los artículos científicos, los libros no se han estudiado ampliamente en este contexto debido a la falta de digitalización. Sin embargo, los índices proporcionan una herramienta útil para identificar relaciones entre términos o personajes mencionados en las mismas páginas. La técnica se basa en la co-presencia de estos elementos y su posterior visualización, ofreciendo una nueva perspectiva para el análisis estructural de textos en Humanidades y Ciencias Sociales.

Keywords

Social Network Analysis; Text Mining; Network Visualization; Content Analysis; Information Retrieval.

1. Introducción

Las técnicas sociométricas aplicadas a documentos se han centrado principalmente en el estudio de los artículos científicos. La aparición de programas como VosViewer (Van Eck y Waltman, 2011) o Scimat (Como Martin, 2012) han facilitado la creación de redes de términos y autores, pero limitadas a los términos que aparecen en los campos identificativos; título, resumen, palabras clave y referencias (Lima & Carlos Filho, 2019). Esto ha llevado a una explosión de artículos de este tipo, en muchos casos en revistas poco especializadas con estas metodologías. Mientras, el libro, como objeto de estudio se ha visto desplazado, por su aparente dificultad para procesar la información, habitualmente los libros no son digitales, y porque el libro es habitualmente el campo de estudio de áreas con una tradición más cualitativa, tradicionalmente alejadas de metodologías como el Análisis de Redes Sociales. No obstante, los libros poseen un campo, los índices de autores, palabras, etc, que permitirían con una facilidad similar crear redes sociales de su contenido.

Gorziza et. al., (2021), señalan que la aplicación de estas técnicas al estudio de libros ha sido menos frecuente, en parte debido a las dificultades inherentes en procesar su información, que tradicionalmente no está digitalizada, y su enfoque suele ser más cualitativo. Sin embargo, los libros son el principal vehículo de comunicación científica en el ámbito de las humanidades (Thompson, 2005) y uno de los medios convencionales de difusión de conocimiento, así como el soporte tradicional de las obras ensayísticas en la academia, tanto las especializadas como las que llegan al público general. Aunque, los libros no suelen poseer palabras clave o resúmenes (sus fichas catalográficas sí lo tienen), poseen campos de indexación muy interesantes como los índices que permitirían la creación de forma automatizada o semi-atomatizada de redes sociales.

El objetivo de este artículo es una propuesta metodológica para usar los índices de los libros, temáticos u onomásticos, para generar redes sociales y así poder aplicar la sociometría al análisis de contenido de las obras monográficas.

2. Marco Teórico y Conceptual

El Análisis de Redes Sociales (ARS) en el contexto de las Humanidades y las Ciencias Sociales emerge como una respuesta estructuralista a los paradigmas reduccionistas. Luis Sanz nos indica que “El Análisis de Redes Sociales es una aproximación intelectual amplia para identificar las estructuras sociales que emergen de la diversidad de formas de relación, pero también es un conjunto de métodos y técnicas” (Sanz Menéndez, 2003). El ARS se ha usado en Humanidades menos que en otras áreas, normalmente para revelar y estudiar las

VERSIÓN PRE-PRINT EN ESPAÑOL.

estructuras subyacentes en las obras, tales como el análisis de personajes y análisis léxicos, identificación de patrones de orden cultural, social o histórico. Quizás, lo más interesante es que el ARS en humanidades permite aproximar al investigador de una forma estructural a grandes cantidades de información compleja, aportando una dimensión novedosa, cómo los elementos estudiados se relacionan entre sí y cómo a través de estas relaciones se visualizan grupos y formas que de manera natural no eran del todo evidentes.

En este sentido, existen autores que han utilizado el Análisis de Redes Sociales (ARS) para estudiar la estructura de las narrativas literarias. Unos de los pioneros ha sido Franco Moretti. Su enfoque, conocido como "*distant reading*", analiza grandes conjuntos de datos textuales para identificar patrones y relaciones entre palabras y conceptos. En su artículo "Network Theory, Plot Analysis", evidencia cómo el ARS puede revelar nuevas perspectivas sobre la estructura narrativa (Moretti, 2011).

Matthew Jockers es conocido por su trabajo en literatura digital, donde ha aplicado el ARS para analizar la estructura y las conexiones de palabras y temas en grandes conjuntos de datos textuales. Su libro "Macroanalysis: Digital Methods and Literary History" (Jockers, 2013) es considerado una obra referente en este campo (Jänicke et al., 2017). Ted Underwood, otro destacado investigador en este campo, ha aplicado métodos de aprendizaje automático y ARS para estudiar grandes corpus literarios. Su investigación incluye el análisis de la evolución de las palabras y los temas en la literatura a lo largo del tiempo, ofreciendo una perspectiva longitudinal sobre las tendencias literarias, siendo su obra *Distant horizons: digital evidence and literary change* (Underwood, 2019) aquella que sintetiza de manera más completa sus aportaciones al campo y su visión de las posibilidades del ARS al estudio evolutivo de la literatura y de las ciencias del libro.

.

3. Desarrollo de la Propuesta Metodológica

La parte fundamental de la técnica que se propone es que sean los índices temáticos y onomásticos aquellos que vayan a ser utilizados para crear la red. El uso de índices posee varias ventajas:

- a. Es un campo descriptivo del documento, normalizado y regulado por estándares internacionales (ISO 999:1996).
- b. Destaca los elementos más significativos del texto, por lo tanto, es un buen espejo donde mirar el contenido de la obra.
- c. Indica en qué página o páginas se pueden localizar los términos indexados.
- d. Es llevado a cabo de manera objetiva por un experto, ajeno al autor.

Aparte de índices onomásticos y temáticos, es posible encontrar índices de otras naturalezas, como índices geográficos en libros de viajes o de citas en obras teológicas.

VERSIÓN PRE-PRINT EN ESPAÑOL.

Esta riqueza en cuanto a la variedad de tipologías de índices permite implementar multitud de estudios diferentes.

3.1. Extracción de los datos.

La parte primera y principal de esta técnica consiste en la obtención de los datos del índice, en una tabla con dos columnas, en una se indicará el término destacado y en la segunda columna la página donde aparece dicho término o nombre. Es especialmente importante destacar que cada fila responde a una aparición de un término. Si un término/nombre aparece en el índice registrado en las páginas 390-393, habrá que generar para dicho concepto 4 filas, donde en cada una se relacione el término con una sola página sin repetirse.

Al ser un índice, los términos no necesitan ser normalizados pues ya lo están. Solamente si con esta técnica se genera una red de agregación sumando varios índices se debería comprobar si existe normalización entre ellos y en tal caso realizar una normalización del conjunto.

Figura 1. Aparición de los términos en el índice del libro y posterior procesamiento en hoja de cálculo

Index RAW	Index on Excel
hackers 310, 313, 344, 382-3, 393	310 hackers
Hadassah Hospital, Jerusalem 287	313 hackers
<i>Hamlet</i> (Shakespeare) 46, 199	344 hackers
HaNasi, Rabbi Yehuda 94	382 hackers
happiness 29-43	383 hackers
Haraway, Donna: 'A Cyborg Manifesto' 275-6	393 hackers
	287 Hadassah Hospital, Jerusalem
	46 Hamlet (Shakespeare)
	199 Hamlet (Shakespeare)
	94 HaNasi, Rabbi Yehuda
	29 happiness
	30 happiness
	31 happiness
	32 happiness
	33 happiness
	34 happiness
	35 happiness
	36 happiness
	37 happiness
	38 happiness
	39 happiness
	40 happiness
	41 happiness
	42 happiness
	43 happiness
	275 Haraway, Donna
	276 Haraway, Donna

Las conexiones entre los términos del índice se establecerían por co-presencia de estos en las páginas. Se entiende que, si en una página aparecen dos palabras o dos autores aparecidos en el índice, estos guardan relación. Obviamente, esta relación se fortalece cuando ambos términos coinciden en más de una página. Procesando los datos se obtienen redes indirectas de modo 1.

VERSIÓN PRE-PRINT EN ESPAÑOL.

3.2. Otros elementos de la red. Vector, reducción y visualización.

Para hacer que el tamaño de los nodos de la red sean proporcionales a la frecuencia de aparición se genera un vector que responde al número de páginas en las que aparece cada término. Esto se realiza con un mero recuento de autores en la tabla inicial ajustándolo posteriormente al formato VEC según la codificación de autores del archivo NET.

Por último, y, si es necesario, normalmente por cuestiones de exceso de tamaño, se puede reducir la red eliminando relaciones, nodos o ambos. La forma de alterar la red inicial, red completa, para podar y hacerla más visible, depende en gran medida de aquello que queremos resaltar, y por el contrario, eliminando aquellos elementos o relaciones que nos parezcan desechables. Habitualmente la reducción de las redes se realiza para destacar los elementos mejor conectados, o las conexiones más significativas, como ejecuta de forma automática el algoritmo Pathfinder (Schvaneveldt et. al, 1988).

Al generar redes extensas no dirigidas, se recomienda que se usen algoritmos de fuerza, concretamente Kamada Kaway se diseñó para visualizar esta tipología de redes (Kamada y Kawai, 1989).

3.3. Procedimiento con Macros y de Word, Excel y BibExcel.

Para facilitar la ejecución de estos procesos, hemos utilizado:

- Macros de Microsoft Word y Excel. Que facilitan la conversión del formato del índice digital a formato tabla (Col. A Pages / Col. B Terms). Se muestra una macro en word para el estilo de índices de la editorial RIALP.
- Bibexcel. Que convierte el formato tabla a formato .net
 - o Se introduce la tabla de los términos o personas con las páginas en la que aparecen (una fila por cada aparición, en la primera columna la página y en la segunda el término o nombre).
 - o Se genera un documento donde se calcula la frecuencia de aparición por autor. (Generate Frequences / Whole String / Short Descending).
 - o Se calcula las frecuencias de-co-presencia en redes (Analyze / Co-occurences / Make pairs via listbox).
 - o Generación del archivo en formato net (Mapping / Create NET files...).

VERSIÓN PRE-PRINT EN ESPAÑOL.

A. Initial Load		B. Count of occurrences		C. Co-occurrence frequencies		
13	Homero	37	Alejandro	8	Euripides	Platon
16	Alejandro	27	Aristoteles	7	Aristoteles	Platon
17	Borges, Jorge Luis	24	Homero	7	Alejandro	Aristoteles
18	Esquilo	22	Platon	5	Marcial Ovidio	
18	Euripides	18	Ovidio	5	Platon Socrates	
18	Ptolomeo II	17	Herodoto	5	Esquilo Sofocles	
18	Ptolomeo III	17	Marcial	5	Alejandro	Plutarco
18	Sofocles	16	Ciceron	4	Horacio Ovidio	
19	Demetrio de Falero	14	Plutarco	4	Homero Platon	
19	Tucidides	13	Euripides	4	Aristoteles	Homero
20	Eco, Umberto	11	Borges, Jorge Luis	4	Aristoteles	Euripides
27	Cleopatra	10	Calimaco	4	Aristoteles	Plutarco
27	Marco Antonio	10	Esquilo	4	Hesiodo Homero	
27	Plutarco	10	Virgilio	4	Euripides	Sofocles
28	Cavafis, Constantino	9	Safo	4	Homero Ovidio	

4. Ejemplo aplicado. “El Infinito en un Junco”

El infinito en un Junco es un ensayo sobre la historia del libro, escrito por Irene Vallejo y publicado en el año 2019 en castellano, obteniendo el Premio Nacional de Ensayo 2020 (España). En la actualidad está traducido en 30 idiomas diferentes. Nuccio Ordine dijo de esta obra “Un precioso testimonio de amor por los clásicos, los libros, las bibliotecas y la lectura”. Incluso cuenta con una adaptación gráfica que también registra ediciones en otros idiomas. Por su amplitud de temas, menciones a personajes universales, esta obra es idónea para ilustra la técnica que se propone.

La red de co-presencias en páginas está compuesta por 274 actores que se conectan a través de 2.411 relaciones (co-presencias en páginas) de las cuales 125 tienen valores superiores a 1 (5%). La red resultante tiene una densidad de 2.1%, con un promedio de grado de 10,17. (Figura 2). Los actores que mantienen relaciones más fuertes son Eurípides-Platón (8), Platón-Aristóteles (7) y Aristóteles-Alejandro Magno (7). Posteriormente hay un grupo de cuatro parejas que poseen relaciones con valor 5; Marcial-Ovidio, Platón-Sócrates, Esquilo-Sófocles y Alejandro-Plutarco.

La red se ha visualizado usando el algoritmo Kamada Kaway idóneo para redes no dirigidas, cuyas posiciones se han modificado manualmente para ajustar la distribución de nodos y relaciones al rectángulo de la pantalla y tratar de mostrar todos los personajes optimizando el espacio. Igualmente, se han creado clústers que identifican las agrupaciones estructurales de la red según colores, para ello se ha usado el método de creación de comunidades Louvain (Blondel et al., 2008).

VERSIÓN PRE-PRINT EN ESPAÑOL.

Figura 2. Red de co-presencia en páginas del índice onomástico del libro "El Infinito en un Junco"

Imagen Vectorial en Repositorio ZENODO (Ortiz-Díaz *et al.*, 2024).

VERSIÓN PRE-PRINT EN ESPAÑOL.

En el Top 10 de personajes que más presencia tienen en el libro se muestra en buena medida a los protagonistas de la obra y sus métricas sociales de tendencia central (Tabla 1). Pese a que es Alejandro Magno el nodo con mayor presencia, Homero lo supera en número de relaciones con otros nodos y en cercanía en la red, no así en intermediación. Las posiciones de los actores más significativos son ocupadas por personajes clásicos de la cultura grecolatina, con la excepción de Jorge Luis Borges, Georges Perec, León Tolstoi, William Shakespeare, Juan Carlos Onetti y Gabriel García Márquez. Esta abundancia de personajes grecolatinos tiene sentido en un libro que estudia la historia del libro en la antigüedad clásica y también muestra el contexto cultural donde la autora ha querido encuadrar el libro.

Tabla 1. Top 10 de las autoridades con mayor presencia junto con medidas de centralidad

Names	Presence on Pages	Degree	Betweenness	Closeness
Homer	24	75	0,106	0,4309
Alexander	37	73	0,1924	0,4212
Ovid	18	66	0,0649	0,4144
Cicero	16	61	0,1003	0,4086
Aristotle	27	60	0,088	0,4168
Plato	22	55	0,0853	0,4254
Borges, Jorge Luis	11	48	0,0691	0,4168
Plutarch	14	46	0,0427	0,4047
Sappho	9	42	0,0424	0,376
Herodotus	17	41	0,0343	0,4036
Virgil	10	39	0,0506	0,3891
Perec, Georges	4	38	0,0539	0,3516
Seneca	5	36	0,0138	0,3683
Augustine of Hippo	4	36	0,0497	0,3628
Tolstoy, Leo	3	36	0,0206	0,2877
Shakespeare, William	5	34	0,0118	0,3708
Onetti, Juan Carlos	2	34	0,011	0,3058
Callimachus	10	33	0,0613	0,3643
Tacitus	8	32	0,0319	0,3809
García Márquez, Gabriel	2	31	0,0201	0,2757

5. Discusión y Conclusiones

Esta técnica propuesta para generar redes se basa en el uso de los índices, un elemento clave que mejora la calidad y utilidad de los libros. “Every serious book of nonfiction should have an index if it is to achieve its maximum usefulness. A good index records every pertinent statement made within the body of the text. The key word here is pertinent.” (University of Chicago Press, 1982, p. 512). Así de tajante es el Manual de Estilo Chicago con la importancia de los índices en las obras de no ficción. La indexación añade un valor significativo a una obra, transformándola en un recurso de consulta esencial. Esta

VERSIÓN PRE-PRINT EN ESPAÑOL.

característica es fundamental en textos ensayísticos, científicos y técnicos, ya que facilita la localización de información específica de manera rápida y eficiente. Si las tradicionales técnicas de co-presencia en artículos usan campos normalizados como el título, palabras clave, resumen o referencias, esta técnica propone usar los índices, obviamente la técnica está limitada a libros que los posean.

Quizás, lo más interesante de este método de creación de redes es su simplicidad, su facilidad de implementación, sólo se requiere un libro que incluya un índice exhaustivo de los términos con los que se quiere generar una red. La aproximación al contenido de la obra viene facilitada porque, previamente un profesional de la edición, a veces el propio autor, han identificado las palabras que han considerado claves, o bien, han hecho una identificación exhaustiva de los nombres de personas que aparecen en la obra.

Esta técnica propuesta se parece a las tradicionales redes de co-citación en los trabajos, pero con dos matices fundamentales, en primer lugar, los vínculos de la red se crean porque dos autores han sido citados en la misma página, no en el trabajo en conjunto, lo que crea relaciones de similitud más fiables. En segundo lugar, porque el lugar de extracción de los elementos no es el apartado Referencias, sino el Índice. Por tanto, debe considerarse un método más preciso para generar relaciones. Permitiría realizar estudios más amplios de co-presencia en páginas a través de la captura de los índices.

Además, la presente propuesta permite generar subredes por capítulos si se identifica la extensión de estos. Redes que en el caso de obras que hagan un análisis histórico de un fenómeno podrán visualizar la evolución de las redes, por ejemplo, de los personajes involucrados en la historia de una institución. De igual manera, se podrían aglutinar redes de diferentes obras que estudien un tema común para obtener una perspectiva temática o de personas, aumentado el nivel de complejidad de la misma, eso sí, en estos casos habría que agregar una tarea de normalización entre las diferentes redes.

El análisis de co-presencia de personas en páginas de libros es mucho más preciso que el análisis de co-presencia en bibliografía de artículos científicos que genera VosViewer y que se ha usado para generar mapas de conocimiento de autores. La co-presencia de autores en VosViewer aglutina a todas las personas citadas en un artículo que se registra en la bibliografía de un artículo, que pueden aparecer en más de una decena de páginas, sin embargo, esta técnica que se propone restringe la presencia de los autores a una página entre decenas o incluso cientos de página de un libro, enriqueciéndose cuando la co-presencia de autores es redundante, es decir, ocurre en más de una ocasión.

Este método para crear redes sociales es una buena aproximación para iniciar a alumnos en las técnicas sociométricas. Por su simpleza y posibilidades, el autor principal del artículo ha comenzado a utilizar este método en los cursos de Análisis de Redes Sociales, para que los neófitos en esta técnica metodológica aprendan a obtener los datos y puedan así crear su primera red social.

VERSIÓN PRE-PRINT EN ESPAÑOL.

Un elemento fundamental en la creación de redes sociales usando la co-presencia en páginas es que la red que se genera es un reflejo muy fidedigno de la forma de componer libros del autor. Si el libro tiene un desarrollo cronológico, la red que generaría su índice agrupará a los autores por periodos temporales. Por tanto, la red generada es un mapa del conocimiento que el autor ha querido expresar, lo que permitiría utilizarse también como técnica estilométrica.

Un elemento que condiciona ligeramente los resultados es que en principio la co-presencia de términos en una misma página es dependiente del formato de edición de una obra, lo que generaría resultados ligeramente diferentes según la edición del libro, reduciendo la co-presencia en ediciones pequeñas como los libros de bolsillos. Incluso, se puede dar que en un mismo párrafo aparezcan dos autores y la red no registre esa relación debido a que este párrafo esté dividido en dos páginas diferentes. En parte, la redundancia de datos corrige este problema. Por otra parte, en caso de obtener redes pobres, poco densas, se puede ampliar la co-presencia a las páginas inmediatas, modificando el método y haciéndola más exhaustiva, aunque menos preciso.

La simpleza del método permitiría su automatización en bases de datos de libros, una posible aplicación sería que de manera automática en catálogos de bibliotecas o en páginas de librerías, los usuarios puedan tener acceso a redes temáticas u onomásticas de los libros por los que están interesados.

Agradecimientos

Previa a la creación de este artículo, los autores han estado aplicando la técnica a decenas de libros para estudiar sus posibilidades y limitaciones. Agradecemos a la editorial RIALP que nos ha facilitado numerosos índices en formato digital para estos experimentos.

6. Referencias

Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of statistical mechanics: theory and experiment*, (10), P10008. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>

Cobo Martín, M. J. (2012). *SciMAT: herramienta software para el análisis de la evolución del conocimiento científico. Propuesta de una metodología de evaluación*. Granada: Universidad de Granada.

Eder, M., Rybicki, J., & Kestemont, M. (2016). Stylometry with R: A package for computational text analysis. *R J.*, 8, 107. <https://doi.org/10.32614/RJ-2016-007>

VERSIÓN PRE-PRINT EN ESPAÑOL.

- Gorziza, R., González, M., Carvalho, C., Ortiz, R., Ferrão, M., & Limberger, R. (2021). Chemometric Approaches in Questioned Documents. *Brazilian Journal of Analytical Chemistry*. <https://doi.org/10.30744/BRJAC.2179-3425.RV-32-2021>
- International Standard Organization (1996) Information and documentation — Guidelines for the content, organization and presentation of indexes (ISO 999:1996). <https://www.iso.org/standard/5446.html>
- Jockers, M. L. (2013). *Macroanalysis: Digital methods and literary history*. University of Illinois Press.
- Kamada, T., & Kawai, S. (1989). An algorithm for drawing general undirected graphs. *Information processing letters*, 31(1), 7-15.
- Lima, S., & Carlos Filho, F. A. (2019). Bibliometric analysis of scientific production on sharing economy. *Revista de Gestão*, 26(2), 163-180. <https://doi.org/10.1108/rege-01-2019-0018>
- Moretti, F. (2011). Network Theory, Plot Analysis. *Literary Lab Pamphlet 2*. Recuperado de <https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet2.pdf>
- Ortiz-Díaz, E. M., Martínez-Camacho, H., Peña-Landeros, J. A., & Repiso, R. (2024). Social Network. El infinito en un junco. Papyrus: The Invention of Books in the Ancient World. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13351217>
- Sanz Menéndez, L. (2003). Análisis de Redes Sociales o cómo representar las estructuras subyacentes. *Apuntes de Ciencia y Tecnología*, (7), 21-29.
- Schvaneveldt, R.W., Dearholt, D.W., Durso, F.T., 1988. Graph theoretic foundations of Pathfinder networks. *Comput. Math. Appl.* 15 (4), 337–345.
- Underwood, T. (2019). *Distant horizons: digital evidence and literary change*. University of Chicago Press.
- University of Chicago Press. (2010). *The Chicago manual of style*. University of Chicago Press.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2011). Text mining and visualization using VOSviewer. *arXiv preprint arXiv:1109.2058*.